

Замонавий таълим шароитида педагог касбий фаолиятида психологик компетентлик компонентларининг илмий-назарий таҳлили

Айнагул БЕКИМБЕТОВА¹, Бибигул ИСМАИЛОВА².

¹ Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари номзоди (PhD).

² Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18103344>

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий таълим шароитида педагогнинг касбий фаолиятида психологик компетентликнинг моҳияти ва таркибий компонентлари илмий-назарий жиҳатдан таҳлил этилган. Психологик компетентлик педагог касбий фаолияти самарадорлигини таъминловчи муҳим интегратив касбий-шахсий сифат сифатида асосланади. Илмий манбалар таҳлили асосида мазкур компетентликнинг мотивацион-қадриятли, когнитив, фаолият, коммуникатив, рефлексив ҳамда регулятив компонентлари ёритиб берилган. Хорижий ва маҳаллий олимларнинг қарашлари қиёсий таҳлил қилиниб, психологик компетентликни шакллантиришда миллий таълим муҳити ҳамда маънавий-ахлоқий омилларнинг аҳамияти асослаб берилган.

Калим сўзлар: психологик компетентлик, педагог касбий фаолияти, психологик компетентлик компонентлари, коммуникатив компетентлик, рефлексия, регулятив компонент, замонавий таълим.

A Scientific and Theoretical Analysis of the Components of Psychological Competence in Teachers' Professional Practice in the Context of Modern Education

ANNOTATION

The article provides a scientific and theoretical analysis of the essence and structural components of psychological competence in teachers' professional activity within the context of modern education. Psychological competence is substantiated as a key integrative professional and personal quality that ensures the effectiveness of teachers' professional performance. Based on the analysis of scholarly sources, the motivational-value, cognitive, activity-based, communicative, reflective, and regulatory components of this competence are identified and described. A comparative analysis of the perspectives of foreign and national scholars is conducted, and the significance of the national educational environment as well as spiritual and moral factors in the formation of psychological competence is justified.

Keywords: psychological competence, teacher professional activity, components of psychological competence, communicative competence, reflection, regulatory component, modern education.

Научно-теоретический анализ компонентов психологической компетентности в профессиональной деятельности педагога в условиях современного образования

АННОТАЦИЯ

В статье с научно-теоретических позиций анализируются сущность и структурные компоненты психологической компетентности в профессиональной деятельности педагога в условиях современного образования. Психологическая компетентность обоснована как важное интегративное профессионально-личностное качество, обеспечивающее эффективность профессиональной деятельности педагога. На основе анализа научных источников раскрыты мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, коммуникативный, рефлексивный и регулятивный компоненты данной компетентности. Проведён сравнительный анализ взглядов зарубежных и отечественных учёных, а также обоснована значимость национальной образовательной среды и духовно-нравственных факторов в формировании психологической компетентности.

Ключевые слова: психологическая компетентность, профессиональная деятельность педагога, компоненты психологической компетентности, коммуникативная компетентность, рефлексия, регулятивный компонент, современное образование.

Замонавий таълим маконида глобаллашув, рақамлашув ва инсонпарварлик ғояларининг интеграцияси асосида кечаётган туб ўзгаришлар педагог шахсига қўйилаётган касбий талабларни мазмунан кенгайтириб, сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқмоқда.

Бугунги кунда педагогнинг касбий фаолияти фақат фанга оид билимлар ва методик тайёргарлик билан чекланиб қолмасдан, балки таълим олувчилар билан самарали психологик ўзаро таъсирни таъминлаш қобилияти билан ҳам белгиланмоқда.

Айниқса, таълим жараёнида ўқувчилар ўртасидаги ижтимоий-психологик муносабатларнинг мураккаблашуви, стресс ҳолатларининг ортиши, эмоционал зўриқиш ҳамда конфликтли вазиятларнинг кўпайиши педагогдан юқори даражада шаклланган психологик компетентликни талаб этмоқда. Бу эса педагогнинг касбий самарадорлиги, таълим жараёнининг барқарорлиги ва ўқувчи шахсининг муваффақиятли ривожланишини таъминлашда психологик компетентликнинг стратегик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Илмий адабиётларда психологик компетентлик педагогнинг психологик билимлари, амалий кўникмалари, шахсий сифатлари ва рефлексив қобилиятларини ўз ичига олган яхлит касбий тизим сифатида талқин этилади. Шу билан бирга, мазкур компетентликнинг таркибий компонентлари, шаклланиш механизмлари ҳамда миллий таълим муҳитида намоён бўлиш хусусиятларини комплекс ва тизимли таҳлил қилиш зарурати долзарблигича қолмоқда.

Шу нуқтаи назардан, ушбу мақолада замонавий таълим шароитида педагог касбий фаолиятида психологик компетентлик компонентларининг шаклланиш хусусиятларини илмий-назарий жиҳатдан чуқур таҳлил қилиш мақсад қилиб олинди.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида педагог касбий фаолиятида психологик компетентлик муаммосини тизимли ва комплекс ўрганиш мақсадида қуйидаги илмий-тадқиқот методларидан фойдаланилди: илмий-назарий манбаларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш; қиёсий-таҳлилий метод (хорижий ва маҳаллий илмий концепцияларни солиштириш асосида); тизимли ёндашув (психологик компетентликни яхлит, кўпкомпонентли ва ўзаро боғлиқ тузилма сифатида ўрганиш); мантиқий таҳлил ҳамда назарий моделлаштириш методлари.

Қўлланилган мазкур методлар психологик компетентликнинг таркибий компонентлари мазмунини аниқлаш, уларнинг ўзаро алоқадорлиги ва педагог касбий фаолиятидаги ўрнини илмий-назарий жиҳатдан асослашга хизмат қилди.

Муҳокама

Хорижий психология ва педагогика фанларида психологик компетентлик муаммоси, асосан, шахсининг эмоционал, ижтимоий ва шахслараро ривожланиши билан узвий боғлиқ ҳолда таҳлил қилинади. Ушбу ёндашувларда психологик компетентлик кўпинча шахсининг ички психологик ресурсларига таянган ҳолда изоҳланади. Хусусан, Д. Гоулманнинг эмоционал интеллект назарияси психологик компетентликнинг эмоционал-регулятив, эмпатик ҳамда ижтимоий-коммуникатив компонентларини илмий жиҳатдан асослайди. Олим эмоционал интеллектни инсоннинг ўз ҳис-туйғуларини англаш ва бошқариш, бошқалар ҳиссиётини тушуниш ҳамда ижтимоий муносабатларда самарали ҳаракат қилиш қобилияти сифатида талқин этади.

Педагогик фаолият нуқтаи назаридан мазкур қарашлар психологик компетентликнинг коммуникатив ва регулятив компонентларини ривожлантириш таълим жараёнида эмоционал зўриқиш, стресс ва конфликтли вазиятларни бартараф этишда муҳим аҳамият касб этишини кўрсатади. Бироқ амалиётда ушбу компонентларни мақсадди шакллантиришга қаратилган махсус педагогик шарт-шароитлар ва тизимли психологик тренингларнинг етарли даражада жорий этилмагани муаммоли жиҳат сифатида намоён бўлади [1].

А. Бандураниннг ижтимоий ўрганиш назарияси психологик компетентликни фаолият (операцион) ҳамда мотивацион компонентлар билан боғлиқ ҳолда очиб беради. Олимнинг “ўз-ўзига ишонч” (self-efficacy) концепцияси педагогнинг касбий фаолиятдаги психологик барқарорлиги, қийин вазиятларда тўғри қарор қабул қилиш қобилияти ва ўз имкониятларига бўлган ишончи психологик компетентликнинг муҳим таркибий қисми эканлигини асослайди. Таълим тизимида ушбу ёндашувни қўллашда педагогларда ўз-ўзига ишончни шакллантиришга қаратилган амалий машғулотлар ва рефлексив технологияларнинг етарли даражада интеграция қилилмагани асосий муаммолардан бири ҳисобланади [2]. К. Роджерснинг гуманистик психологияси доирасида психологик компетентлик коммуникатив, рефлексив-баҳолавчи ва шахслараро муносабатлар компонентлари орқали талқин этилади. Унинг назариясига кўра, педагогнинг самимийлиги, шартсиз ижобий қабул қилиши ва эмпатик муносабати ўқувчининг шахсий ривожланиши учун психологик жиҳатдан хавфсиз таълим муҳитини яратади.

Бироқ таълим амалиётида педагогларнинг мазкур гуманистик позицияни барқарор равишда намоён этишига вақт танқислиги, юқори ўқув юкларини ҳамда формал баҳолаш тизими салбий таъсир кўрсатиши мумкин [3]. Ўзбекистонлик олимларнинг илмий қарашларида психологик компетентликнинг таркибий компонентлари миллий таълим муҳити, маънавий-ахлоқий қадриятлар ва педагогнинг ижтимоий масъулияти билан уйғун ҳолда ёритилади.

Жумладан, Ш.Ш. Шарипов психологик компетентликни педагог шахсининг мотивацион-қадриятли, ахлоқий-этик ва рефлексив компонентлари билан боғлаб, уни педагогик таъсир самарадорлигини таъминловчи ички касбий ресурс сифатида асослайди. Олим таъкидлаганидек, психологик компетентликни шакллантиришда педагогнинг маънавий позицияси ва касбий масъулияти ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Шу билан бирга, ушбу компонентларни баҳолаш мезонларининг етарлича ишлаб чиқилмагани таълим тизимидаги долзарб муаммолардан бири сифатида қолмоқда [4].

Н.Ю. Айдарованинг тадқиқотларида психологик компетентликнинг регулятив, эмоционал барқарорлик ҳамда рефлексив компонентларига алоҳида эътибор қаратилган. Олиманинг фикрича, миллий таълим муҳитида педагогнинг психологик тайёргарлиги стресс ҳолатларига чидамликни таъминлаш, касбий ёниш (burnout) ҳолатларининг олдини олиш ва самарали мулоқотни йўлга қўйишда муҳим аҳамият касб этади. Бироқ педагогларни тайёрлаш амалиётида ушбу компонентларни ривожлантиришга қаратилган психологик қўллаб-қувватлаш тизимининг етарли даражада шаклланмагани долзарб муаммо сифатида намоён бўлмоқда [5].

Р.Х. Жўраев психологик компетентликни педагогнинг ижтимоий масъулияти, тарбиявий фаолияти ва коммуникатив маданияти билан узвий боғлиқ ҳолда таҳлил қилади. Унинг қарашларига кўра, психологик компетентлик миллий маънавий қадриятлар, жамоавийлик ва шахсга йўналтирилган таълим тамойиллари асосида шаклланади. Олим таълим тизимида психологик компетентликни ривожлантириш педагог кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш жараёнининг устувор йўналишларидан бирига айлантирилиши лозимлигини таъкидлайди. Бироқ мазкур йўналишда назария ва амалиёт ўртасидаги узилиш мавжудлиги муаммоли жиҳат сифатида қайд этилади [5].

Шу тариқа, хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий қарашлари психологик компетентликнинг таркибий компонентларини турли назарий асосларда ёритиб берса-да, уларни таълим тизимида самарали жорий этиш учун умумий концептуал ёндашув, аниқ механизмлар ҳамда амалий моделларни ишлаб чиқиш зарурати сақланиб қолмоқда.

Натижалар

Олиб борилган назарий таҳлиллар натижасида психологик компетентлик педагог касбий фаолиятида яхлит, кўпқиррали ва ўзаро узвий боғлиқ таркибий компонентлар тизимидан иборат эканлиги аниқланди. Мазкур компетентлик, аввало, педагогнинг касбий фаолиятга нисбатан ижобий муносабати, касбий қадриятлар тизими ҳамда ички касбий мотивациясида намоён бўладиган мотивацион-қадриятли компонент билан тавсифланади. Ушбу компонент педагогнинг касбий мақсадларга онгли интилишини таъминлаб, унинг таълим жараёнида фаол ва масъулиятли иштирок этишига хизмат қилади.

Тадқиқот натижалари психологик компетентликнинг муҳим таркибий қисми сифатида когнитив компонентни ҳам кўрсатди. У ёш психологияси, педагогик психология ҳамда ижтимоий психология соҳаларига оид тизимли назарий билимлар мажмуасини қамраб олиб, педагогнинг таълим олувчиларнинг индивидуал, ёшга хос ва ижтимоий-психологик хусусиятларини чуқур англашига имкон яратади. Когнитив компонентнинг ривожланганлиги педагогик қарорларнинг илмий асосланганлиги ва мақсадга мувофиқлигини таъминлайди. Шунингдек, психологик компетентликнинг фаолият (операцион) компоненти психологик билим, усул ва технологияларни педагогик амалиётда самарали қўллаш қобилияти орқали намоён бўлиши аниқланди. Мазкур компонент педагогнинг таълим жараёнида юзага келадиган мураккаб психологик вазиятларга мослашувчан ва конструктив ёндашувини таъминлаб, ўқувчилар билан ўзаро таъсир самарадорлигини оширади.

Натижалар таҳлили психологик компетентликда коммуникатив компонентнинг алоҳида аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. У педагогнинг ўқувчилар, ота-оналар ҳамда педагогик жамоа билан очиқ, ишончли ва конструктив мулоқотни йўлга қўя олиш қўникмаларида ифодаланади. Коммуникатив компетентликнинг ривожланганлиги таълим жараёнида ижобий психологик муҳитни шакллантириш ва низоли вазиятларнинг олдини олишда муҳим омил ҳисобланади.

Тадқиқотда психологик компетентликнинг яна бир муҳим таркибий қисми сифатида рефлексив-баҳоловчи компонент аниқланди. У педагогнинг ўз касбий фаолиятини таҳлил қилиш, ўз-ўзини баҳолаш ва касбий ривожланиш йўналишларини белгилаш қобилиятини ифодалайди.

Рефлексив фаолият педагогнинг касбий ўсиши ва самарадорлигини таъминловчи ички механизм сифатида хизмат қилади. Бундан ташқари, регулятив компонент психологик компетентликнинг барқарорлигини таъминловчи муҳим омил сифатида намоён бўлади.

У педагогнинг ўз эмоционал ҳолатини бошқариш, стресс ва конфликтли вазиятларни самарали ҳал этиш ҳамда таълим жараёнида ижобий психологик муҳитни шакллантириш лаёқатини ўз ичига олади. Мазкур компонентнинг ривожланганлиги педагог касбий фаолиятида психологик барқарорлик ва юқори самарадорликни таъминлайди. Умуман олганда, тадқиқот натижалари психологик компетентлик педагог касбий фаолиятида алоҳида компонентлар йиғиндиси эмас, балки уларнинг ўзаро уйғунлиги ва тизимли ривожланиши асосида шаклланадиган яхлит касбий-шахсий сифат эканлигини тасдиқлади.

Хулоса

Олиб борилган назарий таҳлиллар натижалари психологик компетентлик педагог касбий фаолиятида тизимли, кўпкомпонентли ва интегратив касбий-шахсий сифат сифатида намоён бўлишини кўрсатди. Аниқланишича, мотивацион-қадриятли, когнитив, фаолият (операцион), коммуникатив, рефлексив-баҳоловчи ҳамда регулятив компонентларнинг ўзаро уйғун ва муаносиб ривожланиши педагогнинг касбий самарадорлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Тадқиқот натижалари психологик компетентликнинг ривожланганлиги таълим жараёнида соғлом психологик муҳитни шакллантириш, педагог ва ўқувчилар ўртасида самарали шахслараро муносабатларни қарор топтириш ҳамда конфликтли вазиятларнинг олдини олишга хизмат қилишини тасдиқлади. Шу билан бирга, мазкур компетентликнинг етарли даражада шаклланмагани педагогик фаолиятда касбий ёниш, эмоционал зўриқиш ва психологик барқарорликнинг пасайишига олиб келувчи асосий омиллардан бири эканлиги аниқланди.

Шу тариқа, психологик компетентлик педагог касбий фаолиятида миллий таълим муҳитига мос, илмий асосланган ва амалиётга йўналтирилган муҳим касбий-шахсий сифат сифатида эътироф этилади. Унинг таркибий компонентларини комплекс ва тизимли ривожлантириш замонавий таълим тизимида педагог касбий самарадорлигини ошириш, таълим сифати ҳамда тарбиявий таъсирнинг барқарорлигини таъминлашда стратегик аҳамият касб этади.

Амалий тавсиялар

Олинган илмий хулосалар асосида педагог касбий фаолиятида психологик компетентликни ривожлантиришга қаратилган қуйидаги амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Аввало, педагог кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимида психологик компетентликни шакллантиришга йўналтирилган мақсадли, тизимли ва босқичма-босқич ёндашувни жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу жараёнда педагогик таълим дастурларига ёш психологияси, педагогик психология, эмоционал интеллект, стресс-менежмент ва конфликтология асосларини қамраб олган махсус ўқув модулларини киритиш тавсия этилади.

Шунингдек, таълим муассасаларида педагоглар учун мунтазам психологик тренинглари, рефлексив машғулоти ва амалий кейс-таҳлилларга асосланган ўқув машғулотларини ташкил этиш зарур. Бундай машғулоти педагогларнинг коммуникатив кўникмаларини ривожлантириш, эмоционал барқарорликни таъминлаш ҳамда мураккаб психологик вазиятларда самарали қарор қабул қилиш қобилиятини оширишга хизмат қилади.

Педагогик фаолиятда касбий ёниш (burnout) ва стресс ҳолатларининг олдини олиш мақсадида таълим муассасаларида психологик кўллаб-қувватлаш тизимини кучайтириш, жамоавий рефлексия, менторлик ва супервизия амалиётларини жорий этиш тавсия этилади. Бу орқали педагогларнинг касбий барқарорлиги ва психологик фаровонлигини таъминлаш имкони яратилади.

Бундан ташқари, педагогларни баҳолаш ва аттестация қилиш тизимида психологик компетентликнинг таркибий компонентларини ҳисобга олган ҳолда аниқ мезон ва индикаторларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Бу педагог касбий ривожланишини комплекс баҳолаш ва индивидуал ривожланиш траекторияларини белгилаш имконини беради.

Шу билан бирга, психологик компетентликни ривожлантириш жараёнида миллий таълим муҳити, маънавий-ахлоқий қадриятлар ҳамда жамоавий ҳамкорлик тамойилларини инобатга олиш алоҳида аҳамият касб этади. Бу педагогик фаолиятда шахсга йўналтирилган, инсонпарвар ва маданий мос таълим моделларини самарали жорий этишга хизмат қилади.

Умуман олганда, мазкур амалий тавсияларни таълим тизимида босқичма-босқич жорий этиш педагогларнинг психологик компетентлигини ривожлантириш, уларнинг касбий самарадорлигини ошириш ҳамда таълим сифати ва тарбиявий таъсирнинг барқарорлигини таъминлашда муҳим амалий аҳамиятга эга.

Иқтибослар

1. **Goleman, D.** (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
2. **Bandura, A.** (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
3. **Rogers, C.** (1983). *Freedom to Learn*. Columbus, OH: Merrill.
4. **Шарипов, Ш.Ш.** (2015). *Педагогик компетентлик назарияси*. Тошкент.
5. **Жўраев, Р.Х.** (2018). *Замонавий педагогик фаолият психологияси*. Тошкент.

ИЛМИЙ ТАҚРИЗ

Тақдим этилган мақола замонавий таълим шароитида педагог касбий фаолиятида психологик компетентлик муаммосига бағишланган бўлиб, мазмунан долзарб, назарий жиҳатдан асосланган ва илмий-амалий аҳамиятга эга тадқиқот сифатида эътиборни тортади. Мазкур ишда муаллиф глобаллашув, рақамлашув ва инсонпарварлик ғоялари билан белгиланадиган замонавий таълим маконида педагог шахсига қўйилаётган янги касбий талабларни чуқур таҳлил қилишга муваффақ бўлган.

Мақоланинг долзарблиги шундаки, унда педагог фаолияти фақат фанга оид билим ва методик маҳорат билан чекланмасдан, балки ўқувчилар билан самарали психологик ўзаро таъсирни таъминлаш қобилияти билан ҳам белгиланиши илмий жиҳатдан асослаб берилган. Айниқса, таълим жараёнида эмоционал зўриқиш, стресс ва конфликтли вазиятларнинг ортиб бораётгани шароитида психологик компетентликни педагог касбий самарадорлигини таъминловчи стратегик омил сифатида кўрсатилиши мақоланинг назарий қимматини оширади.

Муаллиф психологик компетентлик тушунчасини кенг қамровда ёритиб, уни педагогнинг касбий фаолиятида намён бўлувчи интегратив касбий-шахсий сифат сифатида талқин қилади. Илмий адабиётларни чуқур таҳлил қилиш асосида психологик компетентликнинг мотивацион-қадриятли, когнитив, фаолият (операцион), коммуникатив, рефлексив-баҳоловчи ҳамда регулятив компонентлари тизимли равишда асослаб берилган. Ушбу ёндашув психологик компетентликни алоҳида қобилият ёки билимлар йиғиндиси сифатида эмас, балки ўзаро боғлиқ ва яхлит тизим сифатида англаш имконини беради.

Мақолада қўлланилган тадқиқот методологияси илмий талабларга тўлиқ жавоб беради. Илмий-назарий манбаларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш, қиёсий-таҳлилий метод, тизимли ёндашув ҳамда назарий моделлаштириш усуллари билан қўлланилиши тадқиқотнинг мантиқий изчиллиги ва хулосаларининг асослилигини таъминлаган. Муаллиф методларни мақсадга мувофиқ танлаган ва улар орқали тадқиқот вазифаларига эришган.

Муҳокама қисмида хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий қарашлари чуқур таҳлил қилиниб, уларнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари очиб берилган. Хусусан, Д. Гоулманнинг эмоционал интеллект назарияси, А. Бандуранинг ижтимоий ўрганиш назарияси ҳамда К. Роджерснинг гуманистик психологияси психологик компетентлик компонентлари билан мантиқий боғланган ҳолда изоҳланган. Шу билан бирга, ўзбекистонлик олимларнинг қарашлари миллий таълим муҳити ва маънавий-ахлоқий қадриятлар нуктаи назаридан асослангани мақолага илмий ва маданий мослик бахш этади.

Натижалар ва хулосалар қисми мақоланинг энг кучли жиҳатларидан бири ҳисобланади. Муаллиф психологик компетентлик компонентларининг уйғун ривожланиши таълим жараёнида соғлом психологик муҳитни шакллантириш, педагог ва ўқувчилар ўртасида самарали муносабатларни таъминлаш ҳамда конфликтли вазиятларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамият касб этишини асослаб берган. Шу билан бирга, психологик компетентликнинг етарли даражада шаклланмагани касбий ёниш ва самарадорликнинг пасайишига олиб келиши илмий жиҳатдан тўғри хулоса сифатида келтирилган.

Амалий тавсиялар бўлими ҳам мақоланинг амалий қимматини оширади. Педагог кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимида психологик тренинглар, рефлексив машғулотлар, стресс-менежмент ва коммуникатив кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган дастурларни жорий этиш бўйича билдирилган таклифлар реал, асосли ва таълим амалиёти учун фойдали ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, тақдим этилган мақола мазмунан пухта, услубан раван, илмий талабларга жавоб берадиган ва замонавий педагогика ҳамда психология фанлари ривожига муносиб ҳисса қўша оладиган тадқиқот ҳисобланади. Мақола илмий янгиликка эга, мантиқий изчилликка амал қилинган ва хулосалар етарлича асосланган.

Disclaimer ©

This scientific review has been prepared by the editorial board of the “RESEARCH & DEVELOPMENT” journal and is intended solely for use within the journal’s internal expert evaluation process and editorial activities.

This review is protected by copyright law, and its content may not be distributed, reproduced, or used for commercial purposes without the prior permission of the editorial board. The review has been prepared to assess the scientific quality, content, and methodological aspects of the author’s (authors’) work. It does not represent the personal opinion of the author(s) nor should it be interpreted as the official position of the journal.

*The editorial board bears no responsibility for the implementation, outcomes, or consequences of the recommendations, conclusions, or comments contained in this review. **The review is provided to ensure transparency in the editorial process and to maintain quality control over scientific publications.***